

POLAND

POLAND

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОАРХИТЕКТониКИ ЭРИТРОЦИТОВ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ.

Бахрамова Ш.У.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16025613>

Актуальность. В патогенезе многих заболеваний, в том числе, и развивающихся и при беременности, важное место занимает изменение состояния эритроцитов, в частности, их формы и взаимоотношений между клетками. Эти метаморфозы могут привести к нарушению микроциркуляции и реологических особенностей крови. Инновационные методы исследования позволяют внести ясность в ряд вопросов, связанных и изменениями клеток крови, в числе прочих, эритроцитов. Сканирующая, в том числе, атомносиловая микроскопия, является эффективным инновационным методом оценки формы и составных компонентов данных структур. Это приносит новые возможности в выполнении мониторинга структурно-функционального статуса клеток красной части крови для выявления тяжести заболевания и согласования протоколов лечения. Одним из таких аспектов, являются гипертензивные расстройства, в том числе и во время беременности, широко распространенные по всему миру, в том числе, и в Республике Узбекистан.

В связи с этим, **целью данного исследования** явилось изучение микроархитектоники эритроцитов при беременности с гестационными расстройствами на фоне анемии с применением инновационных методов исследования (атомносиловая микроскопия).

Материалы и методы исследования. Будет проведено комплексное обследование 225 беременных, в том числе 90 женщин с гестационной гипертензией на фоне анемии, осложняющие беременность, роды и послеродовой период, длительностью более двух лет. 100 женщин только гестационной гипертензией и 35 пациенток, у которых отсутствуют клиничко-лабораторные признаки заболевания, а также тяжелые экстрагенитальные патологии. Осуществлялся забор крови, проводилось приготовление образцов крови, сканирование клеток в режиме полуконтактной атомно-силовой микроскопии и измерение геометрических параметров клеток. Образцы помещали во влажную камеру, насыщенную парами воды, закрытую мембраной. Затем было выполнено сканирование в парах воды в полуконтактном режиме. Были применены Si и SiN-кантилеверы серии NSG 01 (NT-MDT, Россия) в режимах постоянного или прерывистого контактов, на приборе «Ntegra-Apex». Обработку и построение АСМ-изображений выполняли при помощи

программного обеспечения «NOVA» (НТ-МДТ, Россия) и «ImageAnalysis» (НТ-МДТ, Россия).

Результаты исследования и их обсуждение. При беременности, формирующейся на фоне анемии с гестационными расстройствами, основная часть эритроцитов, как и в контрольной группе ($89,60 \pm 5,60\%$), по-прежнему была представлена нормоцитами ($78,40 \pm 3,50\%$). Часть клеток при этом приобретала форму неправильного овала. Наблюдались клетки вытянутой формы. Изменение архитектоники может свидетельствовать как о нарушении эластичности мембран, на что влияет также нарушение строения стенки сосудов, а также их спазм при гестационным расстройств. Увеличивалось содержание цитоплазматических мостиков между клетками, что способствовало стазу, сладжированию и тромбозу.

Нами показано, что содержание микроцитов ($10,40 \pm 3,80\%$) в эритроцитарной популяции было достоверно выше по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Количество макроцитов также возрастало ($12,50 \pm 2,45\%$) ($p < 0,05$). Диаметр нормоцитов, макроцитов и микроцитов достоверно не отличался от контрольной группы.

При изучении эритроцитов с помощью зондовой микроскопии было показано, что форма клеток была изменена. Поверхность эритроцитов была неровной. В частности, это происходило в результате частичного гемолиза ряда клеток. Однако, встречались и структуры с практически с полным гемолизом, а также были выявлены скопления гемоглобина. Наблюдалось появление шаровидных клеток, образованных за счет их отека.

Глубина впадины дискоцитов, подсчитанная с помощью изучения профиля клетки, в среднем составляла $0,15 \pm 0,05$ μm , что значительно отличалось от контрольной группы ($0,25 \pm 0,06$ μm). При изучении соотношения диаметра эритроцита к диаметру впадины данная величина составляла 18 ± 2 (21 ± 2 в контрольной группе). При изменении нормальной дискоидальной формы на поверхности эритроцитов, наряду с такими структурами, формировались более крупные выступы. Строение пор было нарушено. Строение цитоплазматических отростков в виде выростов плазмолеммы на поверхности клеток было изменено. Они были неоднозначны по размерам и формы. Однако, в значительной части клеток они вообще отсутствовали.

Кривизна центрального углубления варьировала незначительно. В случае неизменных дискоцитов на их поверхности выявлены регулярные округлые выступы шириной $0,28 \pm 0,08$ μm . Их организация была сходной как в углублении, так и на вершине тора. При изменении нормальной дискоидальной формы на поверхности эритроцитов, наряду с такими структурами, формировались более крупные выступы. В центральных участках отмечены также гребни, расположенные параллельно. На поверхности клеток наблюдались поры, образующий четкий однотипный рисунок размерами порядка $0,60 \pm 0,17$ μm с рельефными выступами внутри. Расположение их было менее упорядоченным, чем в группе пациентов без патологии.

Таким образом, можно констатировать, что показанная нами деформируемость эритроцитов является решающим фактором в изменении состояния крови. При этом, уменьшение эластичности эритроцита, то есть увеличение их жесткости, приводит к увеличению ее вязкости. Указанные свойства тесно связаны с поверхностной архитектурой эритроцитов. При этом, изменение их морфологических констант и нарушение архитектуры четко коррелируется с клиническими проявлениями гестационных расстройств вызывающиеся на фоне анемии.

Измененные эритроциты могут принимать активное участие в формировании ДВС-синдрома. Наличие деформируемости эритроцитов влияет на развитие гипоксии как и у матери так и плода.

Список литературы:

1. Арсланова, Д.Р. Влияние фемтосекундного лазерного излучения на эритроциты IN VITRO [Текст] / Д.Р. Арсланова, Т.В. Абакумова и др. // Лазерная медицина. — 2011. — Т. 15. — № 2. — С. 215—215.
2. Байбеков, И.М. Эритроциты в норме, патологии и при лазерных воздействиях [Текст] / И.М. Байбеков, Р.Ш. Мавлян-Ходжаев, А.Г. Эрстекис, С.В. Москвин. — Тверь: Триада, 2008. — 255 с.
3. Бухонкина Ю. М., Стрюк Р. И., Чижова Г. В. Функциональное состояние мембран эритроцитов у беременных с гипертонической болезнью, возможности коррекции // Дальневосточный медицинский журнал. 2010. №2.
4. Гущина, Ю.Ю. Исследование различий морфологических параметров клеток крови человека методом сканирующей зондовой микроскопии [Текст] / Ю.Ю. Гущина, С.Н. Плескова, М.Б. Звонкова // Поверхность.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

- Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — 2005. — № 1. — С. 48—53.
5. Дрозд, Е.С. Атомно-силовая микроскопия структурно-механических свойств мембран эритроцитов [Текст] / Е.С. Дрозд, С.А. Чижик, Е.Э. Константинова // Российский журнал биомеханики. — 2009. — Т. 13. — № 4 (46). — С. 22—30.
6. Абдрахманова А.И., Ю.В. Ослопова, Р.Н. хасанова, Н.А. цибулькин А1. ртериальная гипертензия у беременных Учебное Пособие Казань – 2017
7. New aspects in the study of clinical and morphological features of uterine blood flow in type 1 diabetes mellitus in the mother. Pavlova T.V., Pilkevich N.B., Pavlova L.A., Kaplin A.N. European Journal of Molecular and Clinical Medicine. 2020. Vol.7. № 2. P. 105-109.
8. Маточно-плацентарный кровоток при сахарном диабете у матери. Павлова Т.В., Каплин А.Н., Гончаров И.Ю., Землянская Л.О. Архив патологии. 2021. Т. 83, № 1. С. 25-30.
9. Агабабян Л.Р., Негмаджанов Б.Б., Махмудова С.Э. Прогнозирование и особенности течение тяжелой преэклампсии в условиях пандемии COVID 19// Проблемы биологии и медицины. – 2021. - №1.1 (126). - С. 17-20.
10. Адамян Л.В., Артымук Н.В., Башмакова Н.В. и др. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Пре-эклампсия. Эклампсия: Клинические рекомендации (Протокол лечения). - М., 2016. - 19 с..